

**INSTITUTIONNALISATION DES INSTITUTIONS
DE MICROFINANCEMENT AU CAMBODGE**

CONCLUSIONS GÉNÉRALES

Août 1998

INTRODUCTION

Ce rapport présente les conclusions générales de l'étude sur l'institutionnalisation des institutions de microfinancement (IMF) au Cambodge réalisée par HORUS Banque et Finance. Cette étude est centrée sur le cas des quatre IMF financées par l'AFD (EMT-GRET, ANS, Hattha Kaksekar et Seilaniti) et vise à contribuer à l'élaboration d'une démarche d'institutionnalisation des IMF du Cambodge. Elle aborde l'institutionnalisation selon ses trois axes :

- organisation interne permettant l'autonomie technique et de gestion ;
- viabilité financière ;
- choix d'un montage institutionnel.

L'étude a donné lieu à 5 rapports :

- un rapport spécifique pour chacune des IMF concernées, analysant sa situation et formulant des recommandations spécifiques sur les actions à mener par chacune pour progresser sur le chemin de l'institutionnalisation ;
- le présent rapport général qui aborde les questions relevant du contexte d'intervention des IMF et notamment ce qui concerne le Bureau de Supervision des Systèmes Bancaires Décentralisés au sein de la Banque Nationale du Cambodge.

1. CONTEXTE DE L'INSTITUTIONNALISATION DES IMF

(1) La situation et le contexte dans lequel évoluent les IMF financées par l'AFD au Cambodge conditionnent largement les options qui leur sont ouvertes en matière d'institutionnalisation :

- r **Les IMF s'inscrivent dans la politique gouvernementale de développement d'un secteur financier privé.** Les IMF, bien qu'initialement financées essentiellement par des fonds d'aide publique, ont vocation à devenir des institutions privées. Un des aspects de l'institutionnalisation des IMF est par conséquent le transfert de la « propriété » de l'activité de microfinancement à des acteurs privés, les « propriétaires ».
- r **L'activité des IMF au Cambodge est en rapide croissance.** Pour maintenir cette forte croissance du portefeuille de crédit, les IMF doivent obtenir des ressources financières importantes.
- r **Les IMF devront assurer dans le futur leur financement par la mobilisation de ressources extérieures sur une base quasi-commerciale.** En effet, les modes de financement de leur croissance utilisés jusqu'à présent (dotations en fonds de crédit) ne pourront apporter les ressources suffisantes pour assurer la croissance future.
- r **Les ressources financières extérieures** pourront provenir de l'une des sources suivantes :
 - *Banque commerciales.* Le refinancement des IMF par des banques commerciales est souhaitable, mais une attitude réaliste conduit à considérer que ces financements ne seront pas mobilisables avant plusieurs années. Les banques commerciales cambodgiennes n'ont qu'une activité de crédit très limitée et concentrée sur le crédit documentaire (financement du commerce extérieur) qui est peu risqué et très rentable. Les banques ne sont pas prêtes, actuellement, à financer des IMF.
 - *Bailleurs de Fonds,* susceptibles de mettre en place des lignes de crédit pour les IMF. Certains (tels l'AFD, la Banque Mondiale...) ne peuvent prêter qu'à l'État, ou avec la garantie de l'État. D'une manière générale, les États ne souhaitent pas accorder leur garantie à des institutions privées. Un financement par ces bailleurs est alors impossible. Seuls des bailleurs spécialisés dans le financement du secteur privé (tels PROPARGO, la SFI...) pourraient fournir des ressources aux IMF. L'ouverture de lignes de crédit par ces bailleurs se fait toujours après une analyse approfondie du risque et, souvent, avec prise de garanties.

- *Banque de Développement Rural*. La BDR du Cambodge a été récemment créée par l'État. L'ouverture de son capital à des capitaux privés est envisagée. Les activités de la BDR n'ont pas encore commencé mais elles devraient s'orienter vers le financement des agro-industries et le refinancement des IMF. La BDR sera assujettie à la loi bancaire (lorsque celle-ci sera votée) ; elle entre d'ores et déjà dans le champ de la réglementation bancaire de la BNC. En conséquence, la BDR sera tenue à la même rigueur dans l'octroi de ses financements que les bailleurs internationaux et les banques commerciales. Son mandat d'appui au développement rural lui donne la possibilité de financer des projets présentant une moindre rentabilité que ceux que financent les banques privées ; elle pourra donc s'adresser à une clientèle différente, moins rentable, tout en observant la même rigueur de gestion.

r **Tout le processus d'institutionnalisation est par conséquent conditionné par cette obligation qu'ont les IMF de devenir de bons risques, afin de pouvoir mobiliser des ressources.** Toutes les institutions pouvant participer au financement des IMF ne le feront qu'après une analyse des risques se concluant de manière positive. Compte tenu de la sévérité de ces critères, de la faible taille et de la fragilité des IMF, ceci représente un défi difficile à relever. Et pourtant, il conditionne tout le processus d'institutionnalisation et de pérennisation de l'activité des IMF.

r **Le processus d'institutionnalisation des activités de microfinancement inclut trois volets essentiels :**

- la maîtrise de la gestion de l'activité, dans toutes ses dimensions ;
- la mise au point d'un montage institutionnel : forme juridique de l'institution, partenaires participant à cette institution, définition des pouvoirs et responsabilité des différents organes, en cohérence avec le cadre juridique général ;
- l'atteinte de la rentabilité financière et le maintien d'une structure financière adaptée.

Les 4 rapports rédigés pour EMT-GRET, Seilaniti, Hattha Kaksekar et ANS présentent un diagnostic et des recommandations sur chacun des volets du processus d'institutionnalisation.

r **Un cadre réglementaire spécifique est nécessaire pour accélérer et canaliser ce processus d'institutionnalisation** des nombreux projets et expériences de microfinancement au Cambodge. Compte tenu de la complexité de ce processus et des obstacles à surmonter, le cadre réglementaire doit être conçu pour à la fois constituer une forte incitation, voire une obligation, à progresser et un guide pour conduire ce processus. L'élaboration d'un cadre réglementaire pour les IMF constitue par conséquent une priorité pour le Gouvernement et la BNC.

2. ENVIRONNEMENT JURIDIQUE

(1) Le Cambodge est caractérisé par l'importance des domaines de vide juridique. Un grand nombre de projets de loi ont été préparés ; ils pourraient être présentés, amendés et adoptés au cours de la prochaine législature.

Compte tenu de l'histoire mouvementée du pays au vingtième siècle, le « corpus juridique » du Cambodge est complexe, comprenant des textes d'époques et d'inspirations différentes, souvent abrogés globalement par les régimes successifs. D'importants domaines sont en conséquence caractérisés par un vide juridique partiel ou complet.

Depuis la période transitoire sous le contrôle des Nations Unies, le Cambodge est dans une phase d'intense reconstruction de son droit. La phase technique de cette reconstruction se fait en grande partie avec la participation d'experts juristes des différents pays donateurs. La diversité des travaux et des influences en matière de droit est à la fois :

- une chance pour le Cambodge, qui peut ainsi comparer les différentes voies possibles selon les pays ayant inspiré les projets ;
- un handicap, en raison de la multiplicité des projets, souvent incohérents, et des querelles d'écoles que cela peut engendrer ; ce contexte de multiplicité des doctrines et inspirations du droit réduit encore la visibilité sur l'évolution future du cadre juridique.

Un grand nombre de textes ont été rédigés, dont seule une partie a reçu l'aval des instances politiques et a conduit à des projets de loi qui ont été transmis à l'Assemblée mais sur laquelle elle n'a pu délibérer. Ces projets pourraient être présentés rapidement à la nouvelle Assemblée, éventuellement amendés et adoptés au cours de la prochaine année. Le cadre juridique et réglementaire du Cambodge va par conséquent être profondément modifié au cours des prochains mois. Le flou, voire le vide juridique, va s'atténuer progressivement.

En matière de **droit des institutions**, la situation peut être résumée comme suit :

- *Le droit des citoyens à s'associer est explicitement garanti par la Constitution ; aucune loi, décret ou sous-décret ne vient compléter et préciser ce droit fondamental ;*
- *Un projet de loi sur les associations existe mais, n'ayant pas été validé au niveau politique, n'est pas disponible ; selon des sources officielles on s'oriente vers un texte très inspiré de la loi française de 1901. Aucune disposition concernant l'exonération fiscale des associations n'y figurerait. La seule obligation de déclaration (qui constitue l'élément le plus libéral de la loi de 1901) ne serait cependant pas suffisante et un droit de refus par le Ministère de l'Intérieur serait prévu.*
- *Le droit des sociétés est plus développé, quoique encore succinct, et comprend :*
 - une loi générale (« Commercial Registration Law » du 3 mai 1995) ;
 - une Circulaire du Ministre du Commerce (3 décembre 1997) qui précise de manière succincte les différentes formes de sociétés commerciales pouvant être créées ; on y retrouve les formes classiques dans les pays occidentaux : Société en Nom Collectif, Société à Responsabilité Limitée (S.A.R.L.), Société Anonyme (S.A.) sous différentes formes...

Le droit des sociétés est par conséquent suffisamment clair pour permettre d'ores et déjà l'adoption d'une forme juridique commerciale par les IMF.

En matière de **droit commercial, fiscal et du travail** :

- *Le droit des obligations et contrats* consiste essentiellement en le décret loi de 1988, qui traite spécifiquement de certains contrats pouvant concerner les IMF : le prêt avec intérêt, le gage, le contrat de dépôt, le cautionnement.
- *Une loi fiscale a été promulguée en février 1997*. Elle couvre l'impôt sur les bénéfices, la taxe sur les salaires, la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), la taxe sur le chiffre d'affaires, et les règles et procédures fiscales (cf. ci-dessous).
- *Le Code du Travail*, promulgué en 1977 avant l'instauration de la démocratie, constitue l'ensemble du droit du travail. Sa portée est très générale. Aucun accord ou convention collective par secteur n'existe.

Le contexte juridique actuel, caractérisé par le manque de visibilité immédiate et future, ne doit pas servir de fondement aux décisions en matière de montage juridique pour l'institutionnalisation des IMF. Le processus d'institutionnalisation ne peut progresser que sur la base des grands principes communs du droit, sans pouvoir être finalisé dans le détail. A ce stade, il n'est possible que de se prononcer sur l'une des grandes options possibles : association, mutualisme, ou société commerciale.

(2) La loi fiscale est neutre par rapport au statut juridique des institutions. Aucune disposition d'exonération prévue ne peut être interprétée comme s'appliquant aux IMF. Les implications du droit fiscal pour le processus d'institutionnalisation des IMF sont limitées :

r *Concernant l'impôt sur les bénéfices :*

- Tout établissement permanent est considéré comme un résident fiscal et est assujéti à l'impôt sur les bénéfices. La représentation d'une ONG étrangère est considérée comme un établissement. *Le statut fiscal des activités de microfinancement est par conséquent indépendant de leur constitution, ou non, en personne morale. Leur défiscalisation actuelle est liée au statut d'ONG internationale ou nationale des opérateurs de ces activités.*
- Le bénéfice fiscal peut être calculé selon :
 - le régime simplifié : comptabilité de caisse (« cash basis accounting ») ; les entreprises restent alors assujétiées à la taxe sur le chiffre d'affaires de 2% ;
 - le régime réel : comptabilité sur la base du Plan Comptable Général (« accrual accounting ») ; les entreprises ne sont alors pas assujétiées à la taxe sur le chiffre d'affaires ;
- Sont exonérées de l'impôt sur les bénéfices les organisations se consacrant exclusivement à un objet religieux, charitable, scientifique, littéraire ou d'éducation. *Les IMF ne répondent pas à ce critère surtout si elles s'inscrivent dans une perspective de viabilité financière. La fiscalité actuelle ne les exonère pas de l'impôt sur les bénéfices, au titre de leur activité.*
- Le taux d'imposition est de 20% pour les personnes morales, 9% pour les entreprises agréées par le CDC (Conseil pour le Développement du Cambodge) après

la période d'exonération totale. *A défaut d'une exonération générale des IMF (cf. ci-après) un agrément par le CDC permettrait de réduire le taux d'imposition à 9%.*

- r *Concernant la Taxe sur la Valeur Ajoutée : les services financiers « primaires » ne sont pas assujettis à la TVA, selon les « prakas » du Ministère de l'Économie et Finance. Il en est de même des services d'assurance. En conséquence, la TVA payée par les IMF ne peut être « récupérée » (déduite de la TVA collectée) et devient une charge.*

(3) D'une manière générale, les IMF peuvent choisir entre trois formes juridiques principales - mutualiste, associative ou commerciale - correspondant à des droits et responsabilités différents pour les « propriétaires ».

Forme mutualiste. Il s'agit d'une forme d'organisation courante pour les IMF ou les banques, fondée sur une propriété égalitaire des clients. Chaque client (sociétaire) est un propriétaire de l'association et dispose d'une voix à l'assemblée générale, quel que soit le nombre de parts sociales qu'il détient.

EMT-GRET, Seilaniti et ANS ont démarré dans une logique mutualiste puisqu'il s'agissait de mettre en place des banques villageoises ou communautaires gérées par les bénéficiaires. Les difficultés rencontrées ont conduit EMT et Seilaniti à abandonner cette approche et leurs clients n'ont plus aucun autre rôle que celui de clients. EMT et Seilaniti sont ainsi passées d'une culture mutualiste à une logique d'entreprise de services en direction de sa population cible.

☐ *La forme mutualiste doit être décidée et adoptée dès la création de l'activité de microfinancement. Elle ne constitue pas une option pour les projets ayant démarré sur une base différente.*

Forme associative. Une association est un regroupement de personnes pour mener en commun une activité à but non lucratif. Schématiquement, on peut distinguer deux types d'associations :

- les associations ayant pour objectif la défense des intérêts de leurs membres (et seulement de leurs membres) ;
- les associations visant à servir l'intérêt public (général) ou à assister des populations défavorisées.

Ces deux types d'associations correspondent à des cercles de solidarité bien différents. Autant il paraît compréhensible que l'État accorde certains avantages aux associations d'intérêt général, autant l'octroi d'avantages (fiscaux, notamment) pour les associations d'intérêt privé apparaît discutable. Le critère d'objet non lucratif peut être (et est) interprété de deux manières différentes ; il peut s'agir :

- d'une association ne faisant pas de profit « distribuable » (à ses membres) ; de fait, les associations ne peuvent pas, de par leur statut, distribuer l'excédent de leurs recettes sur leurs charges ;

- d'une association n'ayant pas d'activité commerciale, c'est à dire ne vendant pas de biens ou services. La vente de produits et de services est génératrice de revenus, qui peuvent être redistribués sous forme de salaires pour les membres de l'association. Dans ces conditions l'activité ne peut pas être réellement considérée comme « à but non lucratif » puisque ses membres peuvent en obtenir des revenus ou des remboursement de frais, sans limite juridique.

Alors qu'à l'origine, la forme juridique d'association a été créée essentiellement pour conduire des activités non commerciales, la simplicité de création, l'absence de contrôle et les avantages fiscaux largement accordés dans certains pays au nom de l'objet « à but non lucratif » ont conduit à la création de nombreuses associations oeuvrant dans le domaine de la commercialité. Le développement plus récent du droit de la concurrence, a conduit à remettre en cause certains avantages fiscaux accordés aux associations (notamment en France). En effet, certaines associations mènent des activités commerciales et se retrouvent ainsi en concurrence avec des entités revêtant d'autres formes juridiques.

La forme juridique d'association n'est pas adaptée à la conduite d'une activité commerciale d'une certaine ampleur, en particulier lorsque des ressources financières importantes sont nécessaires. Seuls des avantages fiscaux pourrait justifier l'adoption de cette forme juridique.

- *À terme, le statut d'association est déconseillé pour les IMF, pour les raisons suivantes :*
 - *Leur activité est de nature commerciale (services financiers) ;*
 - *Leur objectif est de dégager une rentabilité positive, ne serait-ce que pour obtenir les ressources financières qui leur sont nécessaires pour leur croissance ;*
 - *L'organisation des pouvoirs dans une association est lourde : la direction est soumise à l'assemblée générale où chaque homme dispose d'une voix. Le maintien à la tête d'une association nécessite de ce fait un sens politique qui n'est pas toujours compatible avec les qualités de gestionnaire.*

 - *La création d'une association khmère peut être une étape positive dans la construction d'une IMF dans la mesure où cela permet de bien identifier et séparer l'activité de microfinancement d'autres activités de développement menées initialement conjointement. Il est néanmoins nécessaire de prévoir une évolution vers une autre forme juridique plus adaptée à terme.*
-

Forme commerciale. Ces formes d'organisation et de propriété ont été spécifiquement définies pour conduire des activités commerciales à but lucratif. La propriété, et les droits et devoirs, qui s'y attachent sont alors, sinon proportionnels, du moins directement liés au capital investi.

Deux difficultés principales limitent la possibilité de transformation d'une IMF en société commerciale :

- l'absence actuelle de cadre juridique et réglementaire spécifique aux IMF, qui pourrait la faire tomber dans le cadre de la réglementation bancaire, notamment en matière de capital minimum et de contrôle ;
- la constitution d'un tour de table réunissant les capitaux propres suffisants, en évitant l'enrichissement personnel sans cause, ce qui suppose que le statut des fonds de crédits mis à disposition des IMF soit clarifié.

3. CADRE RÉGLEMENTAIRE DU SECTEUR FINANCIER

3.1. SITUATION ACTUELLE

(1) Bien que le cadre juridique et réglementaire du secteur financier soit très incomplet, son évolution est relativement « prévisible ».

La situation actuelle concernant le secteur financier est la suivante :

- *Une loi définit le rôle de la Banque Nationale du Cambodge.* Cette dernière est chargée de la tutelle du secteur financier et dispose pour cela d'un pouvoir réglementaire. Elle a ainsi édicté au cours des dernières années une réglementation sur les conditions d'agrément des banques, les ratios prudentiels à respecter et les modalités de supervision.
- *Un projet de loi bancaire a été préparé par le Gouvernement et transmis à l'Assemblée,* qui ne l'a pas encore examiné (cf. ci-dessous).
- *Les institutions de microfinancement ne sont couvertes par aucune réglementation spécifique.* Dans la mesure où la BNC exerce la tutelle du secteur financier, les IMF entrent dans son champ de responsabilité. La création du Bureau de Supervision des IMF à l'intérieur de la BNC est ainsi cohérente avec le rôle de surveillance que lui confère la loi.

(2) La « Loi sur l'organisation et le fonctionnement de la Banque Nationale du Cambodge » de janvier 1996 assigne à la BNC la responsabilité de la politique monétaire et la tutelle du secteur privé.

Les principales dispositions de la loi concernant l'organisation et la surveillance du secteur financier sont les suivantes :

- En tant que responsable de la tutelle du secteur financier, la BNC :
 - prononce et retire l'agrément, réglemente et contrôle les banques et institutions financières ;
 - participe à la création et la surveillance des marchés monétaires et financiers ;
 - a autorité pour déterminer (ou fixer) les taux d'intérêt ;
 - prononce et retire l'agrément de tous les établissements intervenant sur les marchés monétaires et financiers ;
- Dans le cadre de son rôle de surveillance des institutions financières, la BNC doit ou peut :
 - édicter une réglementation prudentielle ;
 - enquêter et contrôler les institutions financières supervisées ;
 - décider d'actions de redressement ou sanctionner toute institution supervisée qui ne respecterait par le droit et la réglementation ;

- définir les informations que les institutions financières doivent lui communiquer régulièrement ; le principe de l'équité des obligations est spécifié ;
- Les banques sont libres, depuis une directive publiée par la BNC en mars 1995, de fixer leurs taux d'intérêts créditeurs et débiteurs mais elles doivent déclarer leur niveau et les modalités de calcul à la BNC.

(3) Le projet de loi bancaire a franchi tous les stades de l'exécutif et a été transmis à l'Assemblée Nationale. Il est d'inspiration libérale et en ligne avec l'approche adoptée ces dernières années dans la grande majorité des pays occidentaux ou en développement.

Le projet de loi a été transmis à l'Assemblée Nationale après prise en compte des observations du Conseil des Ministres. Il a par conséquent passé le stade de document technique et a pu faire l'objet d'arbitrages politiques au niveau du Gouvernement.

Les principales dispositions de cette loi sont les suivantes :

- les opérations bancaires sont : le crédit, la collecte de dépôts non affectés du public et la gestion de moyens de paiement. Toute entité pratiquant l'une quelconque de ces opérations exerce, de fait, la profession bancaire et relève de cette loi. *En conséquence, les IMF entrent dans le champ du projet de la loi bancaire, qui devrait être modifié pour faire référence à leur régime particulier (cf. ci-après).*
- les « banques » peuvent exercer également les opérations suivantes : change ; intermédiation sur le marché monétaire et opérations sur des titres de créance négociables sur ce marché ; opérations sur produits financiers dérivés ; négoce de métaux précieux et produits ; autres opérations de service liées à l'activité principale ; opérations sur titres. Les banques ne sont pas autorisées à offrir des services d'assurance. *En conséquence, la mise en place par une banque d'une assurance crédit n'est pas autorisée.*
- Il est interdit à toute personne autre qu'un établissement assujetti à la loi bancaire (banque ou société financière) d'effectuer à titre de profession habituelle des opérations de banque. *En l'absence de modificatif et de réglementation spécifique, les IMF seraient par conséquent en situation d'illégalité après la promulgation de la loi bancaire (cf. ci-après).*
- Les établissements assujettis peuvent adopter une forme juridique de société commerciale ou de société mutuelle ou coopérative, relevant d'un statut légal spécial. *Le projet de loi est par conséquent souple et n'impose pas un statut juridique unique aux banques. L'absence actuelle de cadre juridique spécifique aux mutuelles et aux coopératives limite cependant dans les faits les options statutaires.*
- La BNC exerce la tutelle du système bancaire ainsi que de ses activités annexes telles que le marché monétaire, le système de règlement interbancaire et l'intermédiation financière. A ce titre elle dispose d'un pouvoir réglementaire et définit notamment :
 - le capital social minimal ;
 - divers ratio prudentiels concernant notamment la liquidité, la solvabilité, la division des risques et l'exposition aux risques de change et de marché ;

- les méthodes d'évaluation des soldes comptables ;
 - les règles de provisionnement des créances douteuses ;
 - le plan comptable bancaire et les normes comptables.
- Les actionnaires influents (« de référence ») sont tenus d'apporter les capitaux propres nécessaires au respect du ratio de solvabilité minimal, sur demande de la BNC.
 - L'ouverture d'une succursale bancaire (agence) sur le territoire national doit faire l'objet d'une autorisation préalable par la BNC. *Si elles étaient soumises à la loi bancaire, les IMF ne seraient par conséquent pas autorisées à ouvrir des « agences » librement ce qui, compte tenu de l'importance de l'implantation de terrain pour toute activité de microfinancement, constituerait une contrainte insurmontable.*
 - Les établissements bancaires sont tenus, outre les obligations comptables et juridiques relevant de leur statut de société commerciale, de :
 - se doter d'un système de contrôle interne ;
 - présenter périodiquement des situations comptables ;
 - faire intervenir un commissaire aux comptes agréé par la BNC.
 - Une organisation professionnelle unique est prévue.
 - La BNC est chargée de définir un corpus de règles de bonne conduite visant à obtenir la protection de la clientèle en matière de transparence des prix et de niveau du coût des opérations de banque, de mise en place et rupture des ouvertures de crédit, et de renégociation des prêts.
 - Des dispositions transitoires sont prévues après la promulgation de la loi :
 - les établissements assujettis agréés disposent de 6 mois pour se mettre en conformité avec la loi ;
 - les établissements pratiquant des opérations de banques sans y avoir été habilités doivent cesser immédiatement leur activité ;
 - « les entités, encore informelles, situées dans le territoire national et qui sont appelées à pratiquer les opérations de banque en milieu rural sous financement le plus souvent extérieur, pourront continuer à exercer leur activité sous l'agrément de l'autorité de tutelle ou de son mandataire autorisé. ». *Il en résulte que seules les IMF intervenant en milieu rural pourraient continuer leur activité, après agrément par la BNC. Les IMF œuvrant en milieu urbain devraient arrêter immédiatement ou se mettre en conformité avec la loi bancaire. L'ambiguïté et la portée de cet article résident dans la définition retenue pour le « milieu rural ». Les quatre IMF financées par l'AFD sont considérées comme œuvrant essentiellement en milieu rural, sauf Seilaniti dont une partie significative de l'activité est située à Phnom Penh.*

(4) Conformément aux dispositions de la loi la régissant et en anticipant sur l'adoption de la loi bancaire, la BNC a publié un ensemble de directives (Prakas) qui constituent une amorce de doctrine de la réglementation des activités bancaires.

Cette amorce de doctrine bancaire doit être prise en compte dans les propositions de réglementation des IMF. Les principales dispositions de la réglementation de la BNC sont les suivantes :

- Depuis décembre 1997 (prakas) les conditions devant être respectées par les banques pour opérer sont les suivantes :
 - capital nominal minimal : 50 milliards Riels (soit environ \$ 13 millions) qui doit être libéré avant de commencer les opérations ;
 - dépôt en garantie auprès de la BNC de 10% du capital, dont la moitié non rémunérée ;
- La comptabilité doit être tenue en Riels, ou éventuellement en dollars et en Riels. *La doctrine actuelle de la BNC est donc de promouvoir une rielisation de l'économie ;*
- La BNC utilise les réserves obligatoires comme instrument de régulation de la masse monétaire. *Le faible montant des crédits accordés par les IMF et leur impact globalement négligeable sur la masse monétaire ne justifient pas l'extension du système des réserves obligatoires aux IMF.*

3.2. MISE EN PLACE D'UN CADRE RÉGLEMENTAIRE POUR LES IMF

(1) Une réglementation spécifique des IMF doit être préparée et mise en œuvre rapidement. La BNC, et son Bureau de Supervision des IMF, peut progresser immédiatement, dans le cadre de son mandat de tutelle du secteur financier, avant même que la loi bancaire ne soit votée.

☐ Les principaux éléments devant être inclus dans cette réglementation sont les suivants :

- r **Préambule.** *Il s'agit d'une présentation générale des principes généraux de la politique du Gouvernement en matière de développement du secteur privé et du secteur financier et de l'objectif poursuivi en réglementant les IMF. Ainsi devrait être rappelées :*
- *les grandes options de développement économique du pays, et notamment le rôle du secteur privé ;*
 - *l'importance des très petites et petites entreprises pour le développement économique, notamment, mais pas exclusivement, en milieu rural ;*
 - *la politique du Gouvernement concernant le secteur financier pour accompagner cette politique économique d'ensemble ;*
 - *la place occupée par les IMF dans le cadre de cette politique pour le secteur financier ;*
 - *la stratégie de développement et d'institutionnalisation de ces IMF retenue par le Gouvernement :*
 - *création d'institutions privées ;*
 - *positionnement sur les clientèles n'ayant pas accès aux financements bancaires ;*
 - *gestion par des professionnels dans une optique de rentabilité des capitaux engagés, hors fonds de crédits mis à disposition à des conditions « douces » ;*
 - *protection des épargnants ;*
 - *maintien d'une concurrence loyale entre les IMF ;*

- soutien de l'État en fonction de la nature de l'activité et de la clientèle servie.

r **Définition des critères d'assujettissement des IMF à la réglementation.** Le champ d'application de la réglementation doit être défini avec le maximum de clarté. Il est recommandé de fixer les critères d'assujettissement à cette réglementation sur la base de la nature de l'activité (microfinancement) et non de critères autres, tels que la nature juridique des institutions (association, ONG, organismes à but non lucratif...). De tels critères ne feraient qu'influer sur la nature juridique retenue par les promoteurs en fonction d'avantages particuliers, ce qui conduirait à des montages institutionnels inadaptés ou biaiserait la concurrence entre les IMF.

Les critères d'assujettissement pourraient être au nombre de trois :

- institution réalisant au moins un des trois types d'opérations bancaires : épargne, crédit et gestion des moyens de paiement (conformément à la définition du projet de loi bancaire) ;
- montant moyen d'encours de crédit par client maximal. Ce plafond (à fixer) pourrait être situé entre \$1 500 et 2 000 ; ce montant serait révisable par la BNC (« prakas »).
- montant d'encours de crédit maximal pour un client, afin que les IMF ne fassent pas de concurrence déloyale aux banques commerciales. Ce plafond constitue une sorte de frontière entre le domaine du crédit bancaire et du crédit par les IMF. Ce critère est justifié par l'objectif du Gouvernement qui est de développer l'accès au crédit pour tous ceux qui n'ont pas accès au crédit bancaire. Les banques n'accordant actuellement que très peu de crédits, ce plafond pourrait être fixé à un niveau élevé de l'ordre de \$10 000.

r **Définition de types d'IMF et de niveaux distincts de réglementation et de contrôle.** Les IMF constituant un secteur très diversifié, caractérisé par de nombreuses créations et disparitions, il est souhaitable de définir différents paliers de contraintes et contrôles adaptés à la taille et aux enjeux que représentent les différentes IMF. Trois niveaux de réglementation et de contrôle devraient être retenus :

- **Niveau 1** - IMF dont l'encours de crédit est inférieur à \$150 000 et l'encours d'épargne inférieur à l'encours de crédit :
 - obligation de déclaration d'activité, seulement : en d'autres termes, aucune autorisation n'est nécessaire pour lancer une activité de microcrédit sans épargne préalable ;
 - obligation de soumettre à la BNC (Bureau de Supervision des IMF) un rapport annuel d'activité ;
 - la BNC n'est pas tenue d'effectuer de mission de contrôle.
- **Niveau 2** - IMF dont l'encours de crédit ou d'épargne est compris entre \$ 150 000 et \$ 1 million (niveau à fixer) ou dont l'encours d'épargne est supérieur à l'encours de crédit (même si l'encours est inférieur à \$ 150 000) :
 - obligation de constitution en personne morale, mais avec une grande souplesse de la forme juridique : association, mutuelle ou coopérative, société civile, société commerciale...
 - obtention d'un agrément, accordé par la BNC ;
 - limitation et contrôle des prêts aux dirigeants ou administrateurs ;
 - obligation de communication d'informations, semestriellement ;

- *contrôle diligenté par la BNC, soit par ses services soit en mandatant un auditeur privé, sur les bases d'un cahier des charges standard établi par la BNC ;*
 - *respect de ratios prudentiels de solvabilité et de division des risques.*
 - **Niveau 3** - IMF dont l'encours de crédit ou d'épargne est supérieur à \$ 1 million :
 - *obligation d'agrément par la BNC ;*
 - *obligation de constitution en société commerciale, mutuelle ou coopérative ;*
 - *limitation et contrôle des prêts aux dirigeants ou administrateurs ;*
 - *obligation de communication d'informations, trimestriellement ;*
 - *contrôle réalisé par les services de la BNC, avec l'appui éventuel d'un auditeur privé ;*
 - *désignation d'un commissaire aux comptes, sur une liste agréée et avec un cahier des charges spécifique défini par la BNC.*
- r **Taux d'intérêt :**
- *liberté de fixation des taux d'intérêt débiteurs ou créditeurs ;*
 - *obligation de communication à la BNC des taux effectifs globaux (TEG) pratiqués ; ces taux devraient être calculés par actualisation de l'ensemble des flux liés au crédit, y compris l'épargne préalable ou régulière requise pour accéder au crédit qui, de fait, augmente le coût du crédit pour l'emprunteur ;*
 - *obligation de communication des TEG aux clients (en plus de la présentation simplifiée pouvant être faite au client).*
- r **Implantations permanentes :**
- *liberté d'ouverture de « points de vente » ou « agences » ;*
 - *obligation de déclaration des « points de vente » à la BNC.*
- r **Fiscalité des IMF :**
- *la fiscalité doit être neutre vis à vis des différentes formes juridiques des IMF ; en d'autres termes, les exonérations éventuelles ne doivent pas dépendre du statut juridique des IMF ;*
 - *exonération de l'impôt sur les bénéfices ;*
 - *TVA au taux zéro, au cas où les services bancaires deviendraient assujettis à la TVA ;*
 - *exonération des taxes locales pouvant éventuellement s'appliquer.*
-

(2) Les grandes lignes du projet de loi bancaire ne devraient pas être remises en cause par la nouvelle Assemblée Nationale. Ce projet de loi devrait être complété par un article sur le rôle de réglementation et de surveillance de la BNC sur les IMF.

② *Un article spécifique devrait être ajouté au projet de loi pour mentionner explicitement :*

- *l'existence actuelle d'IMF réalisant des opérations bancaires, mais de montant faible ;*
 - *la responsabilité de la BNC qui devra assurer la tutelle et la surveillance de ces IMF, au même titre que celle des banques mais selon des modalités adaptées ; la BNC devrait être chargée par la loi d'édicter une réglementation spécifique aux IMF et d'assurer la surveillance du respect de cette réglementation.*
-

4. RÔLE DU BUREAU DE SUPERVISION

(1) Le Bureau de Supervision des Systèmes Bancaires Décentralisées de la Banque Nationale devra, le plus tôt possible, préparer une réglementation spécifique adaptée aux activités de microfinancement.

Une réglementation du secteur de la microfinance doit être préparée sur la base des principes exposés dans le chapitre précédent, le plus tôt possible afin de clarifier le cadre dans lequel les activités de microfinancement devront s'institutionnaliser et leur permettre de s'y préparer, tant sur le plan des systèmes d'information de gestion permettant de produire de façon fiable les informations requises par la banque centrale que sur celui de la forme institutionnelle.

☐ *Les tâches à effectuer pour la préparation de la réglementation sont :*

- *modifier le projet de loi bancaire pour qu'il spécifie que les activités régies par la réglementation de la Banque Nationale sur le microfinancement ne sont pas assujetties à la loi bancaire mais soumises à la tutelle et à la surveillance de la BNC (cf. ci-avant 3.2) ;*
- *préparer une réglementation adaptée, dans le cadre des pouvoirs réglementaires dévolus à la Banque Nationale et selon les lignes préconisées ci-avant ;*
- *définir les principes d'organisation de la comptabilité des institutions de microfinancement et les états financiers à produire annuellement ;*
- *définir les informations devant être communiquées régulièrement à l'organe de supervision selon le type d'IMF (cf. ci-avant 3.2) ;*
- *définir les ratios prudentiels à respecter selon le type d'IMF (cf. ci-avant 3.2).*

La mission sur les indicateurs de gestion prévue en appui au Bureau pourra l'accompagner dans sa réflexion sur les principes d'organisation comptable, les informations à obtenir régulièrement et la définition des ratios prudentiels.

(2) Le bureau de supervision devra contrôler la mise en œuvre de la réglementation, dans un esprit d'accompagnement des IMF vers le respect des principes réglementaires plutôt que de sanction.

☐ *L'objectif de la réglementation et du contrôle de la banque centrale, dans un secteur du microfinancement en création, doit d'abord être d'accompagner la professionnalisation du secteur, en appuyant les IMF dans la progression vers le respect de la réglementation, plutôt que de sanctionner le non-respect des règles.*

(3) Le Bureau de Supervision peut également jouer un rôle d'appui à l'institutionnalisation et la pérennisation des IMF.

Les IMF ont plusieurs chantiers devant elles pour devenir véritablement des institutions autonomes :

- la création juridique d'une institution se conformant à la réglementation, avec des statuts et règlement intérieur adaptés ;
- la mise en place d'un système d'information de gestion leur permettant de sécuriser les conditions de gestion de leur activité et de répondre aux exigences de supervision de la banque centrale ;
- la définition de leur politique du personnel et d'un plan de formation adapté ainsi que l'organisation de formations, internes ou externes, permettant de professionnaliser l'ensemble du personnel.

☐ *Pour faciliter l'institutionnalisation des IMF, le Bureau de Supervision peut leur apporter un appui dans différents domaines :*

- *préparer des statuts standards annotés pour une IMF, qui pourront servir de référence aux IMF préparant leur institutionnalisation dans le cadre de la réglementation ; les annotations à ces statuts devraient préciser l'enjeu de chacun des articles et les différentes options pouvant s'offrir ;*
 - *définir des indicateurs réglementaires qui pousseront les IMF à professionnaliser leur gestion ;*
 - *recensement de l'offre et des besoins de formation afin de faciliter l'accès de chaque IMF à l'information, de repérer les domaines dans lesquels une offre de formation complémentaire doit être trouvée ou créée et de promouvoir l'amélioration du niveau de l'ensemble du personnel des IMF.*
-

(4) Pour que le Bureau de Supervision soit en mesure de jouer pleinement son rôle, une formation de son personnel doit être prévue.

Le personnel du Bureau de Supervision n'a à l'heure actuelle qu'une connaissance récente et limitée du secteur de la microfinance. Il ne maîtrise pas encore non plus son rôle par rapport aux IMF.

☐ *Pour permettre au Bureau de Supervision de jouer pleinement son rôle, il sera donc nécessaire de prévoir des formations adaptées pour son personnel et de l'accompagner dans la prise en charge de son rôle de contrôle et d'appui au développement du secteur de la microfinance. Les formations nécessaires concernent :*

- *des formations de base en comptabilité et supervision bancaire ; la BNC a probablement des formations organisées destinées aux chargés de la supervision des banques qu'il serait bon de faire suivre au personnel du Bureau de Supervision ;*

- *des formations spécifiques à la microfinance et l'approche de la gestion dans ce cadre ; le CGAP est un bon interlocuteur pour identifier des formations adaptées dans la sous-région ;*
 - *une formation/accompagnement sur le terrain destinée à appuyer la mise en œuvre du programme de travail du Bureau de Supervision.*
-

5. DEVENIR DES FONDS DE CRÉDIT

(1) Le statut juridique des fonds mis gratuitement à disposition des IMF par des bailleurs de fonds bi- ou multi-latéraux, notamment l'AFD, n'est généralement pas précisément défini. Le statut implicite de ces fonds de crédit est celui de fonds publics nationaux dont l'utilisation est limitée à l'octroi de petit crédit en milieu rural.

La solidité institutionnelle d'une entreprise, quelle que soit sa forme juridique, repose d'abord sur ses propriétaires : ce sont eux qui prennent la responsabilité de son devenir et disposent du pouvoir suprême, notamment celui d'intervenir quand ils estiment que l'institution ou leurs intérêts sont menacés. Sans propriétaires capables d'assumer pleinement ce rôle, une institution dérive, sans objectif clair, sans recours ou soutien en cas de difficulté. C'est donc l'enjeu majeur de la conception du montage institutionnel que d'identifier les futurs propriétaires capables d'assumer pleinement ce rôle en garantissant le maintien de la mission de l'institution.

Pour que les propriétaires d'une institution assument véritablement leur rôle, la propriété ne peut résulter d'un don ou transfert sans véritable implication des futurs propriétaires ; ceux-ci doivent clairement investir eux-mêmes dans l'institution de façon significative. Les dotations en fonds de crédit, qui constituent un enrichissement sans cause des propriétaires des IMF concernées, sont de ce fait un facteur déstabilisant sur le plan institutionnel.

Les IMF du Cambodge ont toutes démarré leur activité de crédit sur la base de fonds de crédit externes apportés par leurs bailleurs de fond. L'une des questions centrales pour l'institutionnalisation est donc celle du statut des fonds de crédit.

Les fonds mis à disposition par l'AFD s'inscrivent dans le cadre de la coopération bilatérale entre le Royaume du Cambodge et la France. Ils sont affectés pour partie au paiement de charges ou d'investissements matériels ou en formation et ont alors valeur de dons à la future institution (subventions d'investissement ou d'exploitation destinées, en comptabilité française, à disparaître progressivement des états financiers). Pour les fonds de crédit, en revanche, les conventions entre le Royaume du Cambodge et les opérateurs concernant les subventions AFD précisent que « les fonds de crédit prévus dans la convention sont mis à disposition pendant la durée du projet. Leur affectation finale sera décidée par le Royaume du Cambodge en concertation avec la Caisse Française de Développement à la fin de l'an 2000. Elle dépendra du processus d'institutionnalisation [de l'IMF] ».

❏ *L'affectation de ces fonds devrait être décidée le plus rapidement possible afin de favoriser le processus d'institutionnalisation. Celui-ci ne peut progresser tant que le statut de ces fonds n'est pas clarifié.*

(2) Pour éviter un enrichissement sans cause des futurs propriétaires, ceux-ci devraient racheter l'activité à la valeur des capitaux propres lors de la création ou reprise de l'institution.

Les capitaux propres correspondent à la valeur patrimoniale d'une institution à un moment donné. Elle ne prend pas en compte le potentiel d'activité et de bénéfice lié à la dynamique lancée mais constitue une bonne base d'évaluation de la valeur de l'existant. C'est donc sur cette base qu'il semble le plus logique d'évaluer le prix auquel les futurs propriétaires devraient racheter l'institution. Des aménagements sont ensuite possibles en fonction des capacités financières des futurs propriétaires mais il ne serait pas sain de s'écarter beaucoup de ce mode de raisonnement.

Les capitaux propres se composent du capital, des primes d'émission, de fusion ou d'apport, des écarts de réévaluation, des réserves, des reports à nouveau, du résultat non distribuable, des subventions d'investissement et des provisions générales à caractère de réserves. La décision d'affectation des fonds de crédit (dotation en capital ou non) aura donc un impact déterminant sur la valeur des IMF. Si les fonds de crédit sont dotés en capital, il devient impossible pour les salariés de racheter une part significative de leur IMF.

Les quatre IMF étudiées ont un ratio Cooke très largement respecté avec des taux de couverture des risques par les fonds propres dépassant 70%, du fait que la plus grande partie des crédits octroyés est couverte par les fonds de crédit mis à leur disposition. Par conséquent, la structure financière est saine et ne demande pas de fixer un montant minimum de capitaux propres lors de l'institutionnalisation.

(3) Pour assurer l'affectation durable des fonds de crédit à l'objet défini, ils pourraient être transformés en fonds propres des IMF concernées, juridiquement propriété du Royaume du Cambodge, non remboursables et assortis d'une rémunération nulle ou faible.

La logique concernant l'affectation des fonds AFD devrait être fondée sur les principes suivants :

- Les fonds s'inscrivent très clairement dans le cadre de la coopération bilatérale entre la France et le Royaume du Cambodge. Il s'agit de fonds publics, d'origine française (budget de l'état) et transférés au Royaume du Cambodge.
- Ce transfert s'inscrit dans un cadre précis décidé d'un commun accord entre la France et le Royaume du Cambodge : un projet ayant pour objectif la constitution d'une institution de microfinancement privée rentable et pérenne, offrant des crédits à des populations n'ayant pas accès au crédit bancaire.
- Les parties prenantes souscrivent à la pérennité de cette affectation ; le Royaume du Cambodge attache une haute priorité au développement rural et le crédit rural et décentralisé est un outil essentiel de cette politique.
- Ces fonds doivent par conséquent continuer à être utilisés à cette fin, pour l'intérêt du plus grand nombre ; ils ne peuvent être appropriés par une tierce partie.
- Ces fonds ne doivent pas être gérés directement par l'État ni permettre l'intervention de l'État dans la gestion des IMF ; pour garder leurs spécificités et leur efficacité, il est en effet nécessaire que les IMF restent autonomes par rapport aux autorités administratives, dans le cadre de la réglementation et du contrôle de la BNC.

-
- ☐ *Dans la mesure où la viabilité financière et la pérennité des IMF ne sont pas envisageables sans l'utilisation des fonds de crédit, ces fonds devraient rester à leur disposition.*
-

Les capitaux propres sont un concept comptable et juridique, lié à la description du patrimoine de l'entreprise. Les fonds propres sont un concept financier, particulièrement important pour les institutions financières en raison de son rôle dans le respect des normes prudentielles. Le concept de fonds propres est plus large que celui de capitaux propres.

La répartition des fonds propres des futures institutions de microfinancement pourrait alors se faire de la façon suivante :

r *Capitaux propres :*

- dans un contexte de société de capitaux, l'apport des actionnaires lors de la création de la société ;
- dans un contexte mutualiste, les parts sociales souscrites par les sociétaires ;
- l'excédent d'exploitation cumulé, après subvention d'exploitation ;
- la part non amortie des subventions d'équipement ;
- les éventuelles dotations de donateurs privés.

r *Fonds propres :*

- capitaux propres (cf. ci-dessus) ;
- fonds de crédit apportés par les bailleurs de fonds bi- et multi-latéraux.

-
- ☐ *Le statut du dernier poste pourrait alors prendre l'une des formes suivantes :*

- *« Fonds publics affectés », du Royaume du Cambodge : ils seraient :*
 - *non remboursables, sauf en cas de cessation d'activité et seulement après remboursement des autres créanciers, ce qui leur conférerait le statut de fonds propres au regard des ratios prudentiels ;*
 - *assortis d'une rémunération faible ou nulle ; ou éventuellement rémunérés comme les capitaux propres, de manière variable par des dividendes ;*
- *« Obligations perpétuelles », émises au bénéfice du Royaume du Cambodge, assorties d'une rémunération faible ou nulle.*

Ce mécanisme présenterait toutefois l'inconvénient d'être plus lourd puisqu'il requiert l'émission de titres.

- ☐ *Ce mécanisme juridique et financier présenterait l'avantage d'assurer la disponibilité des fonds pour la conduite d'une activité de crédit rural qui est une des priorités du Royaume du Cambodge sans créer d'enrichissement sans cause des propriétaires de l'IMF et sans en laisser la gestion à l'État, l'expérience internationale ayant démontré une remarquable universalité des dangers de l'association entre crédit et sphères politique et administrative.*
-

(4) Pour que les salariés (ou les clients) puissent racheter l'IMF, des mécanismes d'accompagnement doivent être mis en place pour leur permettre de mettre de côté les fonds nécessaires. La question se pose ensuite de savoir qui sera le vendeur de l'activité.

Le tour de table des futures IMF pourrait rassembler les salariés, les ONG qui les ont créées, des sociétés de capital risque, des investisseurs « éthiques » occidentaux ou cambodgiens. L'exclusion des fonds de crédit des capitaux propres facilitera la constitution du tour de table :

- les salariés qui le souhaitent ; une première approche lors de la mission HORUS a surpris mais a reçu un écho intéressé dans la plupart des cas ;
- les ONG d'appui : promotrices du projet, elles ont démontré leur engagement vis à vis de l'entreprise. Elles devraient acheter des actions sur leurs ressources propres, et non sur des ressources du projet qui, par définition, ne leur appartiennent pas ;
- des sociétés de capital risque et développement, telles la SFI, PROPARGO, CDC ; à notre connaissance, seule la SFI paraît s'engager dans la création d'IMF, mais en misant plutôt sur la création de banques grand public dans des pays intermédiaires (Bosnie, par exemple). Ces institutions pourraient faire du portage pendant plusieurs années en attendant que tout le tour de table extérieur puisse être constitué ;
- des investisseurs « éthiques » ou « solidaires » occidentaux. Un certain nombre de fonds d'investissement dits « éthiques » se sont créés en occident : ils fonctionnent selon des principes différents :
 - choix d'investissement dans des grandes valeurs cotées en bourse selon des critères éthiques, positifs ou négatifs (respect de l'environnement, qualité de la gestion des ressources humaines, exclusion des industries d'armement...),
 - acceptation de la part des épargnants d'une rentabilité inférieure à celle du marché, la différence étant consacrée à des œuvres humanitaires, sous forme de dons,
 - capital-risque, axé principalement sur le soutien à des créateurs d'entreprises occidentaux mais parfois ouvert sur ou spécialisé dans les pays en développement, comme la SIDI ;
- des investisseurs « éthiques » cambodgiens : un certain nombre de Cambodgiens aisés, vivant au Cambodge ou expatriés, pourraient être intéressés à participer au développement d'EMT.

-
- *L'estimation exacte des capitaux propres au moment du rachat du projet ou de l'association par ses futurs propriétaires devra être faite par l'auditeur de chaque structure.*
 - *Les salariés, et notamment les cadres, devront approfondir leur réflexion et s'engager le plus rapidement possible. Un plan d'épargne entreprise pourrait être mis en place rapidement pour les salariés souhaitant épargner en vue de l'achat d'actions de leur entreprise. Une possibilité d'abondement par le projet pourrait être envisagée, dans des limites plafonnées en pourcentage et en montant, et après accord avec l'AFD et le Royaume du Cambodge.*
 - *Les principales sociétés internationales de capital développement actives au Cambodge devraient être contactées.*

La possibilité de mobiliser des ressources auprès des fonds éthiques occidentaux pour participer au capital doit être explorée.

La possibilité de mobiliser des ressources auprès d'investisseurs éthiques cambodgiens devrait être poursuivie par les projets et associations concernés au Cambodge.

La valeur de l'activité au moment de la création ou reprise de la future IMF a été générée par les subventions apportées par les bailleurs de fonds et le travail de l'opérateur et des salariés. La logique voudrait donc que le prix du rachat soit versé aux bailleurs de fonds. Ceci n'est pas envisageable dans la mesure où il s'agit de dons.

☐ *Restent trois possibilités pour le rachat de l'activité :*

- *elle peut être achetée à l'État du Cambodge et venir abonder les fonds propres dans la même logique que le fonds de crédit ;*
 - *elle peut être achetée à la future institution ; ceci aurait pour conséquence de doubler sa valeur et enrichirait donc ses nouveaux propriétaires d'autant mais peut se justifier par une volonté d'encouragement à l'investissement dans un secteur risqué et social ;*
-

6. RAPPROCHEMENT D'IMF

(1) Dans un contexte où de nombreuses IMF de petite taille se côtoient, l'institutionnalisation ne doit pas être abordée seulement du point de vue de chaque institution mais aussi en termes de logique globale du secteur de la microfinance.

La stratégie générale en matière d'institutionnalisation a pour objectif de servir de façon durable et le plus efficacement possible les populations clientes du secteur de la microfinance. Pour ce faire, l'existence d'institutions différentes et concurrentes sur certains segments de marché est un élément positif d'incitation à l'amélioration des performances, dans la mesure où la concurrence est loyale. La concurrence peut devenir déloyale lorsque certaines IMF n'ont pas pour objectif l'atteinte de la viabilité financière et offrent donc leurs services à des taux qui ne leur permettent pas de couvrir leurs charges. Ce type de situation, fréquent, est dangereux car il présente le risque que des organismes de petit crédit non durables mettent en péril la construction de véritables IMF capables d'offrir des services de microfinance sur le long terme.

Cependant, l'optimisation de l'efficacité des IMF demande qu'elles atteignent une taille critique minimale et qu'une réflexion soit entreprise sur la minimisation de leurs coûts. L'une des difficultés du secteur de la microfinance est en effet qu'étant donné les contraintes du secteur (faible montant unitaire des transactions, dispersion de la clientèle, importance de l'aspect social du fait de la difficulté à faire jouer les garanties matérielles...), il est nécessaire pour les IMF d'être « hyperefficaces » pour qu'elles puissent offrir leurs services à un prix raisonnable sans hypothéquer leur viabilité. La recherche d'économies d'échelle, sur les frais récurrents (charges des services d'appui) comme sur les investissements (formation, méthodes, outils de gestion...), est un élément de renforcement de l'efficacité. De plus, le regroupement de l'activité de plusieurs petits réseaux leur donne un poids plus important donc une meilleure reconnaissance au niveau national et une meilleure capacité à se défendre en cas d'évolution défavorable de l'environnement.

En conséquence, une question qui se pose dans la réflexion institutionnelle, en particulier pour ce qui concerne les petits réseaux, est celle de l'opportunité qu'ils mettent en place une institution spécifique et les avantages et inconvénients que représenterait un rapprochement avec un autre réseau de microfinancement.

(2) Pour qu'un rapprochement entre réseaux d'épargne/crédit soit opportun, il faut que le nouveau réseau ainsi constitué ait une cohérence globale, en termes géographiques, de clientèle et d'approche, et que les cultures des réseaux initiaux soit compatibles pour qu'ils ne soient pas fragilisés.

Lorsqu'un rapprochement entre réseaux d'épargne/crédit est envisagé, les principes suivants doivent guider la réflexion :

- Cohérence spatiale : les implantations au sein d'un réseau doivent être déterminées par les zones pouvant être couvertes à partir d'un même point de vente ; de même, la répartition géographique des implantations doit permettre de les suivre toutes depuis la structure centrale ou ses démembrements, de façon efficace. Il est clair qu'un réseau concentré géographiquement induit moins de coûts de suivi qu'un réseau très dispersé.
- Possibilité de réaliser des économies d'échelle, notamment pour ce qui concerne les services centraux et l'appui apporté aux points de vente : formation, études de marché, développement d'outils de gestion, investissements informatiques...

- Cohérence des clientèles : sans que les segments de clientèle visés par deux institutions qui envisagent de se rapprocher doivent nécessairement être identiques, ils doivent être suffisamment proches pour que les approches et cultures des deux réseaux puissent être compatibles.
- Compatibilité des approches et des cultures : de même, l'approche méthodologique, la culture d'entreprise, le mode de relation à la clientèle, sans devoir nécessairement être identiques doivent pouvoir converger suffisamment pour que la cohérence de la nouvelle institution soit possible. Dans ce cas, des différences pourront enrichir la réflexion du nouveau réseau sans le déstabiliser.
- Performances et perspectives de viabilité de chacun des réseaux : Si un réseau a des performances médiocres, le rapprochement ne se fera probablement que sur la partie saine de son activité : le repreneur doit avoir la liberté de ne pas reprendre la totalité de l'activité ; le rapprochement pourra alors prendre la forme d'une reprise de clientèle par un réseau plus performant.

(3) Pour les quatre réseaux concernés par l'étude, des rapprochements peuvent être envisagés pour créer deux IMF :

- un pôle nord-ouest autour de Pursat/Battambang/Banteay Meanchey/Kompong Thom, regroupant Hattha Kaksekar, ANS et les deux provinces nord de Seilaniti ;**
- un pôle sud autour d'EMT-GRET qui reprendrait l'activité de Seilaniti à Phnom Penh/Kandal.**

Les quatre réseaux appuyés par l'AFD ont des points de convergence forts qui permettent d'envisager des rapprochements entre eux :

- r Leurs clientèles se rejoignent, la clientèle la plus aisée d'EMT-GRET, ANS et Seilaniti, notamment pour les crédits individuels mis en place plus récemment correspondant au profil de la clientèle moyenne de Hattha Kaksekar.
- r Tous quatre sont dans une logique de transfert du contrôle de l'institution aux salariés khmers, dans le cadre d'une association du personnel déjà créée pour Hattha Kaksekar et Seilaniti et avec une réflexion sur l'opportunité de créer une ONG khmère dont les salariés seraient les membres pour EMT-GRET et ANS.
- r L'approche méthodologique présente de nombreux points communs, avec dans tous les cas des systèmes axés d'abord sur le crédit, octroyant leurs crédits sur la base de fonds externes à des groupes de caution solidaire de 3 à 6 emprunteurs, avec un objectif fort d'autonomie et de viabilité financière. Les différences ne semblent pas rédhibitoires pour une coexistence au sein de la même institution :
 - Hattha Kaksekar et Seilaniti ne font pas jouer de niveau de solidarité villageois pour le remboursement des prêts, contrairement à EMT-GRET et ANS.
 - ANS est la seule à avoir conservé une approche d'autogestion dans ses caisses villageoises. Toutefois, pour le crédit individuel, elle distribue elle-même le crédit, en ayant au sein de la même structure des crédits gérés par elle directement et des crédits gérés par les caisses qu'elle appuie et refinance. De même, EMT-GRET fait cohabiter les deux approches depuis 1995. Il ne semble pas que cette différence d'approche constitue un obstacle insurmontable à un rapprochement avec d'autres

IMF : les caisses pourraient en effet être gérées comme des clients particuliers d'une IMF ayant également des clients individuels ou en groupe solidaire, avec un système de suivi et de contrôle différent et des conditions de crédit différentes liées au fait qu'elles sont de gros clients.

- Hattha Kaksekar exige systématiquement des garanties matérielles ; les autres réseaux généralement uniquement pour les crédits individuels. Toutefois, la clientèle de Hattha Kaksekar correspondant à la clientèle individuelle des autres réseaux, la politique est la même rapportée à la taille des crédits.
- Seilaniti exige une période (courte) d'épargne préalable pour accéder au crédit et, comme Hattha Kaksekar selon des modalités différentes, impose la poursuite de l'épargne pendant le remboursement du crédit. Dans les deux cas, l'épargne est imposée aux emprunteurs comme l'une des conditions d'accès au crédit.

Trois des réseaux appuyés par l'AFD restent de taille modeste au 31 mars 1998 :

- ANS dans la province de Battambang, avec 5 300 clients et 146 000 \$ d'encours de crédit ;
- Seilaniti dans les provinces de Kandal/Phnom Penh, Pursat et Banteay Meanchey, avec 7 600 clients et 220 000 \$ d'encours de crédit ;
- Hattha Kaksekar dans les provinces de Pursat et Kompong Thom, avec 1 600 clients et 220 000 \$ d'encours de crédit.

Bien qu'ils prévoient tous trois une forte croissance (particulièrement Hattha Kaksekar), leur taille pose la question de l'opportunité d'investir dans la professionnalisation de trois structures centrales et leur dotation en outils de gestion spécifiques (informatique, manuels de procédures...).

Seilaniti a des zones d'intervention dispersées pour des raisons historiques (reprise de trois projets différents de CARE Cambodge). C'est l'un de ses points faibles, qui rend difficile un appui/contrôle effectif du siège aux agences. Dans une logique de rationalisation et d'économies d'échelle, on est amené à envisager de la scinder en deux : les provinces de Pursat et Banteay Meanchey d'une part, qui peuvent s'intégrer à une IMF intervenant dans le Nord Ouest du Cambodge, et la ville de Phnom Penh et ses alentours d'autre part, qui pourraient être rattachée à EMT-GRET. Malgré les origines différentes des réseaux de ses trois provinces d'implantation, Seilaniti a réussi à se créer une véritable identité en s'institutionnalisant comme ONG khmère dans un processus qui a fait participer tout le personnel. Un nouvel éclatement risque donc d'être difficile à accepter, surtout pour les cadres de la structure centrale qui seront les plus fragilisés ; le personnel des agences interrogé à ce sujet ne semble pas opposé à un rapprochement avec une autre IMF. Un préalable au rapprochement de Seilaniti avec un autre réseau reste toutefois l'assainissement de son portefeuille, surtout dans les agences de Pursat et Phnom Penh ; ceci passe d'abord par une analyse sévère du portefeuille, avec sortie des créances compromises, et par l'instauration d'une discipline dans le reste de la clientèle.

② Ces différentes observations amènent à recommander aux réseaux d'envisager un regroupement en deux institutions :

- *L'une intervenant dans le Nord-ouest du pays autour de Pursat/Battambang/Banteay Meanchey/Kompong Thom, regroupant Hattha Kaksekar, ANS et les deux provinces nord de Seilaniti ; elle regroupera trois réseaux de tailles comparables dont l'un (Hattha Kaksekar) est plus avancé en matière de gestion. Ce rapprochement permettrait de mettre en œuvre une véritable stratégie de développement sur une zone continue entre le sud, l'ouest et le nord du Tonle Sap.*
- *L'autre centrée sur la moitié sud du pays autour d'EMT-GRET qui reprendrait l'activité de Seilaniti à Phnom Penh/Kandal ; la différence de taille entre les réseaux rend difficile d'envisager ici autre chose que l'absorption par EMT-GRET de l'activité de Seilaniti si celle-ci est suffisamment assainie. La présence de Seilaniti en milieu urbain pourrait alors constituer une base de départ pour le développement d'EMT-GRET en zone urbaine.*

(4) Le rapprochement entre réseaux d'épargne-crédit devrait se faire de manière progressive ; il peut à terme prendre plusieurs formes.

- ☐ *La première chose à faire si un rapprochement est envisagé entre réseaux d'épargne/crédit est qu'ils apprennent à se connaître. Il s'agit donc d'organiser d'abord des visites réciproques, puis de travailler ensemble sur des thèmes spécifiques, comme la formation, le contrôle, les systèmes d'information de gestion.*
- ☐ *Parallèlement, une réflexion stratégique commune doit être engagée rapidement, pour examiner les avantages d'un rapprochement et réfléchir à ses incidences sur la stratégie de chacun des réseaux concernés.*
- ☐ *Le rapprochement peut prendre plusieurs formes :*
 - *mise en place de services communs appuyant des réseaux indépendants ;*
 - *prestations de services facturées d'un réseau envers un autre ;*
 - *fusion/absorption.*

SOMMAIRE

INTRODUCTION 1

1. CONTEXTE DE L'INSTITUTIONNALISATION DES IMF 2

2. ENVIRONNEMENT JURIDIQUE

3. CADRE RÉGLEMENTAIRE DU SECTEUR FINANCIER

3.1. SITUATION ACTUELLE

3.2. MISE EN PLACE D'UN CADRE RÉGLEMENTAIRE POUR LES IMF

4. RÔLE DU BUREAU DE SUPERVISION

5. DEVENIR DES FONDS DE CRÉDIT

6. RAPPROCHEMENT D'IMF